

Ibercaja
Camón Aznar

Boletín

Museo e Instituto Camón Aznar

N.º 109 • 2012

iberCaja
Obra Social

MUSEO E INSTITUTO CAMÓN AZNAR DE IBERCAJA

Premio «Europa Nostra» 1980.

Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 1981.

Premio Accesibilidad 2002 que concede Disminuidos Físicos de Aragón
y el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.

BOLETÍN

MUSEO E INSTITUTO CAMÓN AZNAR DE IBERCAJA

N.º 109 • 2012

iberCaja

Obra Social

PUBLICACIONES DEL MUSEO E INSTITUTO
CAMÓN AZNAR

Obra Social de la Caja de Ahorros
de Zaragoza, Aragón y Rioja

DIRECCIÓN

María Rosario Añaños Alastuey

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Espoz y Mina, 23 • 50003 Zaragoza

Teléfonos 976 39 73 28 / 976 39 73 87

Fax 976 39 93 26

E-mail: micaz@ibercajaobrasocial.org

Premio «Europa Nostra» 1980.

Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 1981.

Premio Accesibilidad 2002 que concede Disminuidos Físicos de Aragón
y el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.

**La Dirección de la revista no se identifica necesariamente
con las opiniones de los autores,
quienes asumen la total responsabilidad
de los conceptos en ellas vertidos.**

PORTADA

Autorretrato, ca. 1775

Óleo sobre lienzo. 59,6 × 44,6 cm

Francisco de Goya y Lucientes

Fotografía de portada: Juan Moreno

Diseño e impresión: Tipolínea, S.A., Zaragoza

I.S.S.N.: 0211-3171

I.S.B.N.: 84-600-2530-6

Depósito legal: Z-15-82

Publicación semestral

Precio del ejemplar:

España, 18 euros

Unión Europea, 25 euros

Resto de países, 40 \$ USA

Precio de suscripción:

Un año (2 números)

España, 24 euros

Unión Europea, 40 euros

Resto de países, 65 \$ USA

BOLETÍN

MUSEO E INSTITUTO CAMÓN AZNAR DE IBERCAJA

N.º 109 • 2012

OBRA SOCIAL
DE LA
CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA

ÍNDICE

	<i>Pág.</i>
Álvaro ÁVILA DE LA TORRE.—El Palacio de los Condes de Requena en Toro. De cuartel de milicias a colegio de las Escuelas Pías	7
José Javier AZANZA LÓPEZ.—Imágenes para una emblemización del Evangelio en la oratoria sagrada aragonesa	59
Mar AZNAR RECUENCO.—Pedro Cosida, agente de su majestad Felipe III en la corte romana (1600-1622)	143
Ángel LÓPEZ CASTÁN.—Jean Ranc y la decoración de la Galería de Poniente del Real Alcázar de Madrid en 1734	177
Antonio OLMO GRACIA.—El retablo de ébano y marfil (1618) de la hermandad de la Sangre de Cristo de Zaragoza y las fuentes gráficas de sus escenas de la Pasión	195
Carmen ROMÁN PASTOR.—El pozo del patio principal del Colegio Mayor de San Ildefonso. Universidad de Alcalá (1750-1754)	217
Raquel SÁENZ PASCUAL.—Nuevas aportaciones al estudio de la pintura gótica en el norte de España: los retablos colaterales de Arana (Condado de Treviño)	245
Aurelio VALLESPÍN.—El límite físico en los cuadros: aproximaciones al borde	267
Miguel Á. ZALAMA Y Jesús F. PASCUAL MOLINA.—Tapices de Juan II de Aragón y Fernando el Católico en La Seo de Zaragoza	285
José CAMÓN AZNAR.—El «Juego de pelota» de Goya	321

Pedro Cosida, agente de su majestad Felipe III en la corte romana (1600-1622)

Mar Aznar Recuenco
*Becaria predoctoral del Departamento de Historia del Arte,
Universidad de Zaragoza.*

*La riqueza, el poder y el honor de un monarca
descansan solamente sobre la riqueza,
el poder y la reputación de sus súbditos.*

THOMAS HOBBS,
Leviatán (1651), II, cap. 19

Resumen

Estudio de la figura y trayectoria de Pedro Cosida, procurador y agente del monarca Felipe III en la corte romana desde 1600 hasta su fallecimiento en 1622. Establecemos cuatro puntos, el primero de ellos, dedicado a este como informador de los negocios político-eclesiásticos del cabildo de La Seo de Zaragoza en Roma en las fechas anteriormente citadas. En el segundo, exponemos su labor como procurador de la sede eclesiástica toledana y demás asuntos del Reino de Castilla, y su intervención como agente del rey en las negociaciones relacionadas con las diócesis del Nuevo Mundo. Posteriormente, analizamos las relaciones personales establecidas entre Pedro Cosida y diversas figuras, tanto del ámbito eclesiástico como del civil en la corte romana. Por último, presentamos un breve epígrafe dedicado a las posesiones de Cosida en Roma, derivadas de las ganancias reportadas por sus años al servicio del monarca en la embajada española en la corte papal, donde tratamos la problemática surgida entre la familia de Cosida y el procurador en relación a la herencia más importante de la familia en el entorno zaragozano: el palacio actual sede del Museo Ibercaja Camón Aznar.

Abstract

This is a study of the figure and career of Pedro Cosida, solicitor and agent of King Felipe III in the Roman Court from 1600 until his decease in 1622. We establish four sections, first of all, devoted to him as political-ecclesiastical business informer of La Seo's chapter of Zaragoza in Rome on these dates mentioned above. In the second one, we show his work as solicitor of Toledo ecclesiastical seat and other matters of the Kingdom of Castile, as well as his intervention as an agent of the

King in the negotiations related with the dioceses of the New World. Later, we analyse the personal relations established between Pedro Cosida and other different figures, both in the ecclesiastical and civil fields of the Roman Court. Finally, we present a brief epigraph dedicated to Cosida's possessions in Rome, derived from the reported earnings for all his years of service to the Monarch in the Spanish Embassy in the Papal Court, where we treat the problems that arose between Cosida family and the solicitor. These problems are in relation with the family's most important inheritance in Zaragoza's scope: the present palace, seat of the Ibercaja Camón Aznar Museum.

Muchas aportaciones a capítulos de la historia de nuestra cultura comienzan con el leve resonar de un nombre, que como un susurro pasa entre las corrientes del enorme y caudaloso torrente de difusión de las investigaciones¹. Este es el caso del zaragozano Pedro Cosida, agente eclesiástico y real en la curia romana, y al que ya dedicamos un primer artículo centrado en sus orígenes familiares y primeros años de profesión². Una personalidad que en los últimos años ha gozado del interés de los estudiosos de la pintura tenebrista en Roma de las primeras décadas del siglo XVII, gracias al mecenazgo artístico que ejerció sobre pintores del círculo caravaggista de la talla de Jusepe Ribera, Dirck van Baburen o David de Haen³, y que también estuvo en con-

¹ Este trabajo se integra dentro en el Grupo de Investigación reconocido por el Gobierno de Aragón «Patrocinio y circulación artística y musical en Aragón durante la Edad Moderna» (N.º 248-111). Investigador principal: Carmen Morte García. Quiero transmitir mi especial agradecimiento a la Dr. Carmen Morte García, de la que aprendo cada día, a Jorge Andrés, Esther Casorrán y el canónigo archivero Isidoro Miguel, responsables del Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza. También quiero agradecer a María Taboga su hospitalidad y apoyo en Roma, sin el cual hubiese sido imposible realizar este estudio. Por último, también deseo agradecer a Paula Lucía Eito e Ignacio Falcón Eito por su apoyo en esta investigación.

² AZNAR RECUENCO, Mar, «Orígenes familiares y desarrollo profesional en la corte romana de Pedro Cosida, agente del arzobispo Andrés Santos y de la procura de negocios del cabildo de La Seo zaragozana en la Santa Sede (1581-1600)», *Emblemata*, n.º XVII (2011), Institución «Fernando el Católico», Zaragoza (en prensa).

³ GRILLI, Cecilia, «Il comitente della capella della Pietà in San Pietro in Montorio in Roma», *Bollettino D'Arte*, vol. 84-85 (1994), pp. 157-164; TERZAGHI, Maria Cristina, *Caravaggio, annibale Carracci, Guido Reni tra la ricevute del banco Herrera & Costa*, «L'Erma» di Bretschneider, 2007, p. 45; PAPI, Gianni, *Ribera a Roma*, Soncino, Edizioni dei Soncino, 2007, pp. 32-46, 140 y 250; VANNUGLI, Antonio, «Two news attributions of Jusepe de Ribera», *The Burlington Magazine*, CLIII (June, 2011), pp. 398-404; PAPI, Gianni, «Ribera en Roma. La revelación del genio», en José Milicua y Javier Portús (eds.), *El Joven Ribera* (cat. exp.), Madrid, Museo del Prado, pp. 31-59; PAPI, Gianni, «Apostolado Cosida», pp. 104-108; VANNUGLI, Antonio, «n.º 15. Martirio de San Lorenzo», p. 136; MILICUA, José, «Los Cinco Sentidos», pp. 142-152. En julio de 2011 se ha publicado el artículo de Ana M.º Muñoz Sancho, «El martirio de San Lorenzo de José de Ribera (ca. 1615) en la documentación del Archivo Capitular del Pilar de Zaragoza», *Artigrama*, n.º 25 (2010), pp. 407-431. De nuevo, insistimos en desmentir la posibilidad de plantear una vinculación familiar entre Pedro Cosida y el pintor Jerónimo Vallejo alias «El Cosida», cuyo apellido adquirieron sus descendientes sin ser patrimonial. A ellos debemos sumar la primera parte de nuestra investigación, véase nota n.º 1.

tacto en Roma con el pintor aragonés Jusepe Martínez en el año 1622 como posteriormente expondremos⁴.

Pertenciente a un linaje de infanzones zaragozanos, se benefició de los bienes de su familia en la capital del Ebro, como en el caso del magnífico palacio, sede actual del Museo Ibercaja Camón Aznar, y que perteneció a su tío Jerónimo Cosida Sangüesa, del que ya tratamos largamente en un primer artículo dedicado a los orígenes familiares y profesionales del agente eclesiástico. A todo ello debemos sumar la riqueza que el zaragozano atesoró gracias a sus aproximadamente cuarenta años de servicio como procurador, solicitador y agente eclesiástico en la corte romana.

Este estudio de la figura de Pedro Cosida parte en primera instancia de la información entresacada de las cartas hasta el momento inéditas enviadas por Pedro Cosida desde Roma al cabildo de La Seo de Zaragoza. Abordaremos las misivas escritas por el procurador entre 1600 y 1618, año en que desaparece su asiduo contacto con la sede metropolitana zaragozana⁵. Debido a que Pedro Cosida vivió gran parte de su vida en Roma, también hemos entresacado noticias inéditas sobre el procurador y mecenas en los archivos romanos, como el Archivo Capitolino y el Archivo di Stato di Roma hasta su fallecimiento en 1622. Su servicio como procurador de la sede catedralicia toledana, y como agente del rey Felipe III, de las Indias y de la Cruzada, nos ha llevado a exhumar algunas noticias custodiadas tanto en el Archivo Histórico Nacional como en el Archivo de Indias, que se suma a las aportaciones sobre las personalidades de la embajada española en la Santa Sede la primera mitad del siglo XVII. A ello debemos añadir algunos datos entresacados del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza referentes a los vínculos entre Pedro Cosida y los familiares de su linaje que aún residían en Zaragoza.

Dada la variedad y magnitud de la información que hemos reunido, tanto referida a noticias inéditas fruto de nuestra investigación como fruto de una compilación bibliográfica sobre los datos vertidos en otras

⁴ Archivo Capitolino di Roma (citaré ACR), Archivio Generale Urbano, Sezione I, n.º 609, Jerónimo Rabassa, 1600, 8 de septiembre, ff. 512r-517v.

⁵ Hemos hallado 120 cartas autógrafas de Pedro Cosida entre 1600 y 1618, junto a otras misivas de otros informadores desde Roma que nos ofrecen datos sobre su entorno. En el primer artículo que dedicamos a la personalidad de Pedro Cosida, tratamos sobre las cartas inéditas que nos ofrecían información del procurador, desde sus comienzos en la labor de la procura en Roma el año 1581 trabajando para arzobispo de Zaragoza Andrés Santos (1529-1585), hasta 1600, en que es nombrado procurador y solicitador de su Majestad Felipe II, véase nota n.º 2.

publicaciones sobre Pedro Cosida, expondremos varios epígrafes que aluden a diferentes actividades profesionales y vínculos que configuraron el universo vital del agente. Comenzaremos comentando la labor ejercida por Pedro Cosida como agente del monarca en relación a los asuntos en que se vio involucrado el cabildo zaragozano de La Seo en la corte romana; haremos un breve apunte sobre su labor como solicitador del monarca en los negocios del Reino de Castilla, concretamente en relación al cabildo de la catedral de Toledo, de las Indias y de la Cruzada. Posteriormente estableceremos una aproximación a los vínculos personales de Cosida fraguados en el ámbito profesional, y sobre diversos datos de sus relaciones familiares. Finalmente, abordaremos brevemente la hacienda acumulada por Pedro Cosida gracias a su ascensión profesional, y los beneficios reportados por los capítulos matrimoniales de la hija de Pedro, Isabel, con Francisco Cosida López, heredero del palacio actual sede del Museo Ibercaja Camón Aznar de Zaragoza.

Pedro Cosida comenzó a ejercer como oficial de procura al servicio del rey Felipe III en un momento en que la Corona española comenzaba a sentir el aminoramiento de las tensiones con Francia, los beneficios adquiridos por los frutos económicos propiciados por las jurisdicciones eclesiásticas, y los ingresos reportados por el oro del Nuevo Mundo⁶. El procurador estuvo involucrado en todos los asuntos político-diplomáticos tratados entre Felipe III y la Santa Sede⁷. Los oficiales de la procura del monarca actuaban como recaudadores de las importantes rentas eclesiásticas procedentes de España, tanto de las archidiócesis y diócesis de la Corona de Castilla como de Aragón. El profesor de la Universidad de Berkeley, Thomas Dandeleit, señala que entre 1589 y 1660, las cantidades procedentes de las vacantes anuales ascendían a 40.000 y 65.000 escudos cada una de ellas, unos ingresos que afectaron en la transformación urbanística de la ciudad de Roma en lo que sería uno de los «escenarios más impresionantes de la Europa del siglo XVII»⁸.

⁶ MARTÍNEZ MILLÁN, José María, y VISCEGLIA, M.^a Antonietta, «La quiebra de la Monarquía hispano-castellana de Felipe II», en José María Martínez Millán y M.^a Antonietta Visceglia (dirs.), *La Monarquía de Felipe III: la casa del Rey*, vol. I, Fundación Mapfre, Madrid, 2007, pp. 43-55. Martínez Millán y Visceglia exponen la opinión de una parte de los expertos, que ven en 1598 la pérdida de influencia en el papado de la facción española frente a la emergente influencia francesa. A pesar de ello, autores como Thomas Dandeleit mantienen que la influencia española siguió siendo predominante, incluso tras las transformaciones en la deslumbrante diplomacia desplegada por el duque de Sessa desde 1590 hasta 1603, vid: DANDELEIT, Thomas J., *La Roma Española (1500-1700)*, Lara Vilá Tomás (trad.), ed. Crítica, Barcelona, 2002, pp. 126-127.

⁷ Tenían un salario base de 300 ducados anuales, vid: GIORDANO, Silvano, «La Embajada de España en Roma», en *La Monarquía de Felipe III: Los Reinos*, José Martínez Millán y María Antonietta Visceglia (dirs.), vol. IV, Fundación Mapfre, Madrid, 2008, p. 1029.

⁸ DANDELEIT, Thomas J., *op. cit.*, 2002, pp. 82-85.

El titular como oficial de procura del monarca con anterioridad a la ascensión profesional de Pedro Cosida fue Lauro Dubliul⁹, que sirvió a la embajada española hasta su fallecimiento en la corte pontificia de Ferrara tras la entrega del ducado por César d'Este en 1599. Los candidatos a la nueva elección fueron el propio Cosida y Lorenzo Dubliul, hijo de Lauro. Se decidió nombrar a Pedro Cosida por su dilatada experiencia profesional ya casado y residente en Roma «desde hace muchos años»¹⁰, una elección que se hizo oficial el 1 de octubre de 1600¹¹, y que Pedro Cosida comunicó al cabildo de La Seo de Zaragoza en abril del mismo año¹². Un nombramiento que nos permite vislumbrar un mediador importantísimo entre los asuntos de Roma y la corte hispana dentro de los miembros de la embajada en Roma en la persona de Pedro Cosida¹³.

1. Pedro Cosida, solicitador y procurador de Felipe III en la corte romana, nexo de unión entre el monarca y el cabildo zaragozano

Tal y como hemos expuesto al principio de este estudio, Pedro Cosida continuó informando al cabildo de La Seo de Zaragoza sobre los asuntos político-eclesiásticos hasta 1618¹⁴. Claro que dicho mantenimiento de

⁹ En sus últimos cinco años de carrera, Lauro tuvo como coadjutor a su hijo primogénito Lorenzo, *vid: GIORDANO, Silvano, op. cit., 2008, p. 1029, nota n.º 428.*

¹⁰ Los datos sitos en el Archivo General de Simancas sobre los oficiales de la embajada española en Roma fueron entresacados por Giordano, *vid: GIORDANO, Silvano, Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma (1598-1621), Ministero per i beni e le attività culturali. Dipartimento per i beni archivistici e librari, Ospedaletto (Pisa), 2006.*

¹¹ El monarca Felipe III lo nombró mi «procurador y solicitador en la corte de Roma de los negocios destes mis reynos de Castilla, de las Indias y de la Cruzada», *vid: SERRANO, Luciano, y POU Y MARTÍ, José M., op. cit., p. 14; THIESSEN, Hillard Von, Außenpolitik im Zeichen personaler Herrschaft. Die römisch-spanischen Beziehungen in mikropolitischer Perspektive, en Römische Mikropolitik unter Papst Paul V. Borghese (1605-1621) zwischen Spanien, Neapel, Mailand und Genua, von J. Zunckel, H. Von Thiessen, G. Metzler, J.C. Kitzler (eds.), Tübingen, 2004, pp. 21-177; GIORDANO, Silvano, op. cit., 2006, p. 215, nota n.º 10; GIORDANO, Silvano, op. cit., 2008, p. 1029, nota n.º 430; Archivo General de Simancas (citare: AGS), Estado, leg. n.º 1002, Madrid, 1 de octubre de 1600; leg. 971; leg. 978; leg. 984; leg. 990; leg. 1000; leg. 1002; leg. 1859; leg. 1867 y leg. 1869.*

¹² Hay varias misivas autógrafas de Pedro Cosida del mismo año en que nos vuelve a dar noticia de su nominación como oficial de procura: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, 8 de abril, 10 de mayo, 18 de noviembre, 21 de diciembre de 1600. La segunda mención de los servicios de Cosida a Felipe III en las cartas del Archivo Capitular de La Seo se encuentra en una misiva escrita por el arcediano Blancas al cabildo zaragozano el 26 de agosto de 1603: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta del arcediano Blancas, 26-8-1603.

¹³ Entre ellos se encontraban secretarios, embajadores y miembros del clero como los cardenales Pedro de Deza, el cardenal Borja, y el auditor de la Rota, Francisco Peña entre otros, *vid: GIORDANO, Silvano, op. cit., 2008, p. 1012-1029; DANDELET, Thomas, op. cit., pp. 142-190.*

¹⁴ A partir de 1618, no hemos hallado ninguna carta del procurador llegada al cabildo metropolitano de la capital del Ebro.

su figura como informante gozaba del beneplácito de Felipe III en cuanto a los asuntos de índole jurisdiccional que afectaban a los ingresos de la Corona. Sin embargo, su cargo como oficial de la procura de negocios del cabildo zaragozano había sido cedido a Bartolomé Francés, con el que tendrá algunos desencuentros que posteriormente analizaremos en el epígrafe dedicado a las relaciones personales de Pedro Cosida.

El negocio que más afectaba a los vínculos entre monarquía y la sede eclesiástica metropolitana de la capital del Ebro, sin duda, era la tan buscada secularización de la catedral de San Salvador, un asunto que ya se había tratado intensamente en la corte romana desde los años noventa del siglo XVI. Vicencio Blasco de Lanuza, en su obra titulada *Historias Eclesiásticas y seculares en el Reino de Aragón*, narra cómo en 1599 ya se habían sentado las bases para la secularización de la iglesia con un cabildo reducido a cuatro capitulares, sin que les fuese permitido hacer nueva elección de prebendados hasta que el cambio de jurisdicción fuese total¹⁵. Esto conllevaba la remodelación de los estatutos y miembros del patronato de la catedral, así como la vinculación de las dignidades de los arciprestazgos y arcedianatos al capítulo metropolitano de la archidiócesis zaragozana. Felipe III ordenó a Cosida esperar hasta la primavera de 1602 para volver a intervenir ante el Tribunal de la Rota solicitando la aplicación del modelo jurisdiccional que había sido facilitado por los agentes de Felipe III más de tres años atrás¹⁶.

El patronato de la catedral de San Salvador de Zaragoza quedó dividido en tres partes tras la secularización, a saber: en manos del rey Felipe III, el papado, así como el cabildo y arzobispo de la ciudad. El turno de actuación lo comenzaba el monarca, el cual solicitó una nueva elección de canónigos en la catedral tras largos años de tramitación¹⁷. Ya se

¹⁵ La secularización se intentó desde los tiempos del arzobispado de don Hernando de Aragón, pasando por Andrés Santos y Andrés Cabrera de Bobadilla. Finalmente se llevó a cabo durante el mandato de Alonso Gregorio como arzobispo. Blasco de Lanuza especifica el envío del arcipreste de Daroca (Zaragoza), don Francisco Cuevas, para que acelerara los trámites ante su Santidad, dato corroborado por las cartas custodiadas en el Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza, vid: BLASCO DE LANUZA, Vicencio, *Historias eclesiásticas y seculares de Aragón en que se continúan los Annales de Curia, desde 1556 hasta el año 1618*, vol. II, Zaragoza, Imprenta de Don Juan de Lanaja y Quartanet, Impresor del Reyno de Aragón y de la Universidad, 1622, p. 407.

¹⁶ Véase nota n.º 2.

¹⁷ Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza (citaré: ACSZ), Cartas, Correspondencia recibida, 1591-1599, cartas de Pedro Cosida, 15 de enero, 11 de marzo y 29 de mayo 1600; FERNÁNDEZ TERRICABRAS, Ignasi, *Felipe II y el clero secular. La aplicación del Concilio de Trento*, ed. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Colección Historia, Madrid, 2000, pp. 173-195. Ángel Canellas da como fecha de finalización de la secularización el año 1605, vid: CANELLAS LÓPEZ, Ángel, «Efemérides concejiles zaragozanas en los siglos XVI y XVII», *Cuadernos de Zaragoza*, n.º 38, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1979, p. 48.

había resuelto aplicar la nueva jurisdicción, pero aún se necesitaba precisar la ordenación del cabildo y su adaptación tras las alteraciones de índole patronímica¹⁸. Todo ello llevó a un plan de modificación estructural de la institución catedralicia zaragozana que vinculaba indefectiblemente el proceso de secularización y la posterior nominación de nuevos canónigos.

Felipe III solicitó ayuda económica a su Santidad a través de Pedro Cosida para llevar a cabo las nuevas medidas estatutarias al papado para encauzar las transformaciones¹⁹. El interés de Clemente VIII distaba bastante de los deseos del monarca, pues incluir en el patronato real gran parte de los frutos de la iglesia zaragozana era una gran pérdida económica para la Santa Sede. A su vez, estas modificaciones permitían al monarca establecer estricto control sobre los ingresos obtenidos en el arzobispado. Por ello, la ayuda económica no solo no llegó a la corte madrileña, sino que Felipe III tuvo que ingresar en las arcas papales 25.000 ducados de oro para agilizar el papeleo y aceptar la recepción por parte de la Santa Sede de una serie de pensiones²⁰.

Pedro Cosida transmitió al rey el desacuerdo del arzobispo de Zaragoza, Alonso Gregorio, en algunos de los puntos de la jurisdicción de la catedral²¹. Puesto que Clemente VIII no estaba dispuesto a depositar parte de sus frutos en manos del prelado zaragozano, a costa de perder su

¹⁸ BLASCO DE LANUZA, Vicencio, *op. cit.*, pp. 407-409.

¹⁹ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 26 de febrero de 1601.

²⁰ MARTÍNEZ MILLÁN, José, «La formación de la monarquía católica de Felipe III», en *Felipe III. Los Reinos*, José Martínez Millán y María Antonietta Visceglia (dirs.), vol. I, Fundación Mapfre, Madrid, 2007, p. 126 nota n.º 211 y p. 217. Felipe III. Para finalizar con el interminable proceso de secularización de La Seo, la cancillería apostólica solicitó otros 25.000 escudos de cámara sin el consentimiento del rey Felipe III para realizar tal petición: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 16 de diciembre de 1603 y 13 de enero de 1604. El monarca no estaba dispuesto a pagar dicha cantidad, y el asunto quedó interrumpido «por la mucha composición que se pide en datario»: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 10 de febrero y 29 de junio de 1604. La situación llevó al soberano a verse obligado a abonar el importe solicitado por los ministros del pontífice en junio de 1604. Faltaba para la expedición, las cláusulas de estilo de las bulas y la resolución del conflicto entre cabildo y arzobispo por el control de la jurisdicción: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 29 de junio, 27 de julio y 29 de julio de 1604.

²¹ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 30 de enero de 1601. Alonso Gregorio era natural de la Aldea (Burgos), y llegó en su juventud a Zaragoza acompañando al entonces inquisidor Andrés Santos en los años setenta del siglo XVI; *vid: AZNAR RECUENCO, Mar*, «El valor del prestigio: introducción a la biografía y empresas artísticas financiadas por el inquisidor y arzobispo Andrés Santos (1579-1585)», en *Aragonia Sacra*, núm. 21 (2011), Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, Zaragoza (en prensa). Posteriormente, Andrés Santos será nombrado arzobispo y Alonso Gregorio Vicario, General. Ostentó la mitra zaragozana desde 1593 hasta su muerte en 1602, *vid: SERRANO MARTÍNEZ, Armando*, «Episcopologio de Zaragoza», en *Aragonia Sacra*, n.º XVI-XVII (2001-2003), Zaragoza, p. 221.

parte de la jurisdicción eclesiástica en la sede metropolitana del Reino de Aragón. Con esta reflexión quedan mucho más claros los miramientos de los «ministros» de Su Santidad en los resultados de la secularización. De hecho, los vaivenes de este proceso llevaron a Pedro Cosida a afirmar en una de sus cartas que «este negocio de nuestra iglesia no lo entiendo, porque tiene más intercadencias que pulso de hombre enfermo»²², manifestando el cansancio de esta pugna continua por el poder jurisdiccional de las iglesias españolas entre el Estado Pontificio y el monarca Felipe III.

Por otra parte, los cardenales San Marcello, Paolo Emilio Zacchia²³, el cardenal nepote Pietro Aldobrandini, Alessandro Damasceni Peretti di Montalto y Odoardo Farnesio apoyaron los intereses de la monarquía hispánica y participaron activamente en el negocio de la secularización, intercediendo a favor del monarca español ante Ippolito Aldobrandini, papa Clemente VIII (1592-1605)²⁴. Pero de nuevo hubo retrasos: la mala salud del pontífice paralizó la aplicación de la jurisdicción²⁵.

Las prerrogativas de Su Santidad no solo se fundamentaron en el beneficio de bienes de índole económica, sino que apoyó a algunas de las personalidades del ámbito cortesano romano de origen zaragozano, asegurándose su parte de participación en la organización de los miembros que ejercían el control de la sede metropolitana, como en el caso del futuro prior, el doctor Francisco Lamata, residente en Roma y muy bien relacionado con el círculo de Clemente VIII²⁶. El plan incluía que

²² ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 5 de octubre y 20 de noviembre de 1601.

²³ Fue elegido cardenal en la nominación cardenalicia del papa Clemente VIII en 1599; *vid* GAUCHAT, *Patritium, Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi*, vol. IV, *Il Messagero di S. Antonio*, Padua, 1967, p. 9.

²⁴ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 10 de octubre de 1602.

²⁵ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 31 de abril de 1601. Hubo más ralentizaciones por parte del papado para llegar a obtener la resolución jurisdiccional, con la obligación de cumplir la normativa estatutaria impuesta por el Concilio de Trento sobre los patronatos; *vid* *El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento*, Don Ignacio López de Ayala (trad.), 1564, sesión 25, cap. IX, pp. 511-516.

²⁶ La provisión del priorato prometida a La Mata por el pontífice se retrasó de tal manera que en 1601, tres años y medio después de la muerte del anterior prior, don Vicencio Agustín, aún no había sido proveído ya que la iglesia seguía en la práctica sin estar secularizada: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Francisco Lamata, 25 de marzo y 5 de octubre de 1601. En 1603 su Santidad Clemente VIII adelantó tres años y medio de la provisión del priorato concedido al doctor Francisco Lamata, que seguía sin percibir los frutos de su priorato. Cosida narra cómo el prior por nominación tomó medidas legales bajo el asesoramiento de los propios abogados del cabildo zaragozano en Roma, bajo la previa aceptación del embajador, el duque de Sessa. Todo el proceso impulsado por Lamata para adquirir sus derechos cayó en saco roto, ya que, tal y como expone Pedro Cosida en una de sus cartas, el doctor Miguel Santángel, muy cercano a la familia Cosida, había comentado que el priorato debía ser adjudicado en vacante y, por tanto, el proceso no podía ser acelerado: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 2 de enero de 1601.

de los veinticuatro canónigos permitidos hasta el momento, pasarían a ser treinta y seis capitulares sumando a los arcedianos y arciprestes, entre otras dignidades. De entre todos los beneficiados, se habilitaron veintitrés canonjías para los nuevos canónigos, de los cuales destacamos a Martín Carrillo, que viajará a Roma como informador del cabildo zaragozano, y durante los últimos años de vida de Pedro Cosida aparece documentado como procurador de Pedro Cosida en Roma²⁷, Jusepe Palafox y Enrique de Castro, entre otros²⁸. Debemos comprender que las transformaciones jurisdiccionales no obedecían a la naturaleza eclesiástica de los clérigos con beneficios, pero su cristalización dependía de la concordancia entre ambas y el respeto a los cánones tridentinos, ya que estaba prohibido juntar canónigos regulares con seculares en un mismo capítulo catedralicio.

El papel de Cosida en la nominación de nuevos canónigos se acentuó con la decisión de Felipe III de nombrar canónigo a un sobrino segundo de Pedro Cosida, Jerónimo²⁹. En esta determinación del monarca queda reflejada cierta recompensa hacia el procurador por su intensa labor para conseguir la secularización, tan deseada por el soberano. Jerónimo Cosida cubrió la plaza de Martín Bailó, que falleció antes de tomar posesión de su prebenda. Por su parte, el cabildo convocó la vacante públicamente, y se escogió a Juan de Bardají, una elección que fue denegada por Felipe III a favor del sobrino de su agente y procurador en Roma, tomada por el soberano de antemano y haciendo caso omiso al voto ordinario de los capitulares de La Seo de Zaragoza³⁰. Así vemos cómo la preeminencia ofrecida por Felipe III al familiar de Pedro

²⁷ Archivio di Stato di Roma (citaré: ASR), Notario Joan de Morillas, 1622, ff. 201 r y v.

²⁸ BLASCO DE LANUZA, Vicencia, *op. cit.*, pp. 414-416. Los nuevos canónigos fueron: Dr. Gabriel de Sora que permaneció en su dignidad por las cláusulas vitalicias, Dr. Millán Blasco, Dr. Jaime Arroyos, Dr. Jaime Moncayo, Lco. Pedro de Aragüés, Dr. Jusepe Palafox, Dr. Miguel Blasco, Dr. Diego de Ramillore, Dr. Mateo Sancho, Dr. Valero Palacios, Dr. Andrés Martínez, Dr. Martín Carrillo, Dr. Juan Pardos Cano, lector, Dr. Juan Izquierdo, Dr. Martín Peralta, Dr. Pedro de Arguedas, Lco. Juan Pérez de Artiedas, Lco. Antonio González de Agüero, Dr. Antonio Atrian, Dr. Juan Clavero, Dr. Pedro de Herrera, Dr. Enrique Castro, Dr. Luis Sarabia, y Dr. Martín Bailó sustituido por Jerónimo Cosida.

²⁹ Jerónimo era hijo de Miguel Cosida Fdez. de Hija, nieto del infanzón zaragozano Jerónimo Cosida, y de Cándida López Carvi, y por tanto hermano de Francisco Cosida, esposo de Isabel Cosida, hija de Pedro, agente del rey de España. Nos decantamos por pensar que Jerónimo era sobrino segundo de Pedro, ya que, si hubiese sido hermano del padre del nuevo canónigo, habría gozado de derechos sobre las propiedades zaragozanas de los Cosida que no tuvo hasta el enlace de su hija. Además, para establecer los capítulos matrimoniales anteriormente citados, no fue necesaria la dispensa papal por tratarse de un matrimonio de la misma familia directa: ACR, Archivio Generale Urbano, Sezione I, n.º 609, Jerónimo Rabassa, 1600, 8 de septiembre, ff. 512r-517v.

³⁰ En una carta de 1605, Pedro Cosida escribe al cabildo de La Seo: «Su Majestad me hizo merced de nombrar un sobrino mio»: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta del 13 de febrero de 1605.

Cosida chocó con la firme oposición del cabildo, una postura contra la que el procurador se manifestó exponiendo en una de sus cartas a los capitulares que le era legítima la «fuerza de usar de sus derechos»³¹.

En septiembre de 1603, Pedro Cosida comunicó al cabildo metropolitano de Zaragoza la convocatoria a concurso de cuatro canonicatos nuevos de la catedral por patrocinio real, a saber: doctoral y magistral, y de lectura y penitenciaria³². La confirmación de este largo proceso llegó de manos del nuncio papal el 19 de octubre de 1604 junto a las bulas necesarias para nombrar nuevos prebendados. El asunto aún tenía un aspecto que limar fundamental para la connivencia de los canónigos en relación a sus vestimentas, insignias visibles de su jurisdicción³³. El procurador del rey decidió solicitar la intervención del vicescanciller y secretario del rey Jerónimo de Villanueva para solventar de una vez estas problemáticas que no hacían sino retrasar la voluntad real³⁴.

Paralelamente a las transformaciones de la catedral metropolitana zaragozana, hay cambios en la red de ministros de la embajada española en Roma entre 1602 y 1603³⁵, como en el caso de la sustitución del duque de Sessa³⁶, Antonio Fernández de Córdoba y Folch de Cardona. A este

³¹ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 20 de noviembre de 1601, 3 de junio y 26 de agosto de 1603.

³² De los dos últimos beneficios creados, Cosida señala que «no los tienen iglesia alguna en España»: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 27 de marzo, 23 de septiembre de 1603 y 19 de octubre de 1604. El propio Pedro Cosida fue el encargado de redactar el texto a expedir sobre la jurisdicción de la secularización en lo referente al patronato real.

³³ Cosida explica al cabildo zaragozano que «en todo caso se debía remediar esta pretension porque ha de causar scandalo ver quatro o, seis clerigos vestidos como los racioneros dessa santa iglessia entre los canonigos della vestidos de roquetes y armelinos»: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 24 de diciembre de 1604.

³⁴ Tras la muerte del papa León XI en 1605, el vicescanciller mandó expedir las bulas a través del marqués de Villena ya en mayo de 1605.

³⁵ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 3 de mayo de 1605. La sustitución del duque de Sessa como embajador por Juan Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona. A partir de este momento y con el incipiente crecimiento de la influencia francesa en la corte romana, se cambiaron los escritos regalistas por parte del papado frente a otros que defendían la sumisión a él por parte de España; *vid* MARTÍNEZ MILLÁN, José María, y VISCEGLIA, M.^o Antonietta, *op. cit.*, pp. 44-47. Por otro lado, Thomas Dandeleit mantiene que la influencia española en Roma seguía siendo preeminente en el primer lustro del siglo XVII. A pesar de las deudas reales españolas, sus muchas posesiones seguían siendo un aval de riqueza, *vid* DANDELEIT, Thomas, *op. cit.*, pp. 125-126.

³⁶ En 1602 ya se comentaba que Sessa iba a ser llamado a la corte para ser nombrado mayordomo mayor de la reina; *vid* VISCEGLIA, M.^o Antonietta, «La corte romana», en José María Martínez Millán y M.^o Antonietta Visceglia, *Felipe III. Los Reinos*, vol. IV, Fundación Mapfre, Madrid, 2008, pp. 947-1032.

diplomático moderado de gran prestigio en la corte romana, y de una prolongada experiencia en la embajada (1590-1603), le siguieron la breve misión diplomática del duque de Escalona marqués de Villena, Juan Fernández Pacheco (1603-1606)³⁷, durante la que Pedro Cosida consigue la ciudadanía española³⁸, y la de Gastón de Moncada, marqués de Aytona (1603-1609)³⁹.

Entre las personalidades oriundas del Reino de Aragón más eminentes vinculadas a la corte romana y a la embajada española, debemos destacar el papel como mediador e intercesor en el asunto de la secularización al auditor de la Rota durante varios pontificados, Monseñor Francisco Peña⁴⁰, el cual informó sobre las exigencias del Tribunal de la Rota romana para la aceptación de la jurisdicción zaragozana al ya entonces secretario del monarca Felipe III Miguel Ximénez de Murillo⁴¹.

En el año 1605, concluido el largo proceso de secularización de la catedral zaragozana, Pedro Cosida envió una carta al cabildo de La Seo de Zaragoza para comunicarles el plan de ordenación del patronato planeado por el rey⁴², en el que se muestra una pérdida de influencia en

³⁷ Clemente VIII pidió la vuelta del duque de Sessa como embajador por su animadversión hacia el marqués de Villena: *ibidem*, p. 1015.

³⁸ SERRANO, Luciano, y POU Y MARTÍ, José M., *Archivo de la Embajada cerca de la Santa Sede*, vol. II, 1915, pp. 14 y 190.

³⁹ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 8 de enero, 15 de noviembre de 1605. También trajo consigo la reforma solicitada por la comisión de los racioneros con la intervención del arzobispo de Zaragoza Tomás de Borja que llegó a modificarse: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1610-1618, cartas de Pedro Cosida, 28 de abril, 2 de mayo, 18 de octubre y 10 de noviembre de 1610, y 30 de marzo de 1612.

⁴⁰ Trataremos brevemente sobre algunos datos de su biografía en el punto 3. Sobre la intervención de Francisco Peña en la ordenación de la jurisdicción de la catedral zaragozana, comunicó al cabildo zaragozano la obligación de ingresar por parte del monarca cuatrocientos ducados de oro a la cancellería apostólica por el petitorio y el interdicto posesorio, es decir, por la petición de aceptación del patronato: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Francisco Peña, 16 de abril y 30 de junio de 1602. Otras coyunturas accidentales volvieron a demorar la aplicación de la secularización, como el fallecimiento del arzobispo Alonso Gregorio en 1603, y el fatídico accidente sufrido por el pontífice Clemente VIII, fruto de una caída en el altar de San Pedro que tuvo como resultado una «herida en la frente»: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 11 de marzo y 8 de abril de 1603.

⁴¹ Otro personaje de gran interés dentro de los oficiales de la embajada española en Roma. Ejerció como secretario del duque de Sessa y posteriormente del rey Felipe III.

⁴² Los capitulares ejercerían como adjuntos del patronato de la iglesia los meses de marzo y septiembre, mientras que junio y diciembre corresponderían al arzobispo zaragozano.

la figura del prelado frente a los dos meses ganados del cabildo, al principio inexistentes⁴³.

Tal y como hemos expuesto anteriormente, la nominación de nuevos canónigos estaba trazada antes de la publicación de las vacantes, y por ello, en la mayoría de los casos, cada parte del patronato eligió a sus prebendados. El problema se centraba en la existencia aún de un canónigo regular que había sobrevivido en el tiempo a todo el proceso de secularización: el tesorero Gabriel Sora⁴⁴, y al que no se le podía arrebatar sus privilegios y derechos. A pesar de que desde 1600 se conocían los nombres de los nuevos canónigos y demás dignidades, Pedro Cosida relata en una de sus cartas fechada en 1605 que la lista definitiva de prebendados no fue elaborada por el Colegio Cardenalicio con el beneplácito del rey Felipe III hasta 1605⁴⁵. Esta lista supuso el estallido de las dificultades centradas en el carácter impositivo del papado y el monarca de aceptar a algunos de los nominados. Entre ellos no solo se encontraba el familiar de Pedro Cosida, Jerónimo, sino también el arcipreste de Daroca (Zaragoza), Francisco Cuevas⁴⁶, y el prior Francisco Lamata, del que ya hemos hablado con anterioridad. Ambos habían residido en Roma y habían gozado de los privilegios otorgados por el papa Clemente VIII⁴⁷. Pedro Cosida expresó en una misiva del

⁴³ Una copia de la bula se halla en la caja correspondiente a la década de 1600-1610 en el ACSZ, junto a una serie de memoriales, y una carta del nuncio papal. ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 27 de octubre de 1603, 20, 27 de octubre y 15 de noviembre de 1605. El cabildo zaragozano, en su afán de ganar terreno jurisdiccional ante el arzobispo, llegó a plantear a Cosida la idea de eliminar el privilegio del voto singular al arzobispo a cambio de un voto ordinario con la misma valía que el de los capitulares. Tras la instauración de la nueva jurisdicción, se publicó un edicto sobre la vacante de la canonija doctoral de La Seo de Zaragoza que no solo se publicó en las iglesias de la capital del Ebro, sino también en la puerta de la Universidad de Salamanca y en las de las escuelas mayores de la misma ciudad, sellado con el cordero pascual, emblema del cabildo zaragozano, y firmado por el prior Francisco Lamata como decano, D. Joseph de Palafox, canónigo magistral, el canónigo don Pedro de Herrera y el notario Juan Moles *junior*.

⁴⁴ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 9 de marzo de 1604. Sobre el canónigo Sora, *vid* YPAS, Joseph, *Catálogo Chronologico de los deanes, dignidades, y canónigos del Santo templo del Salvador de Zaragoza desde la bula de secularidad hasta la de unión*, vol. II, n.º 11, ff. 16 r y v.

⁴⁵ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 15 de noviembre de 1605.

⁴⁶ BLASCO DE LANUZA, Vicencio, *op. cit.*, p. 407.

⁴⁷ Jerónimo Blancas informó sobre las preferencias de algunos clérigos aragoneses por parte de su Santidad Clemente VIII: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Jerónimo Blancas, 17 de noviembre de 1600. Por parte del pontífice se eligió como prior a Lamata, mientras que el monarca Felipe III sabemos que escogió a Jerónimo Cosida, familiar de su procurador. Del resto no tenemos certeza de la naturaleza de su elección: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Francisco Lamata, 30 de junio de 1602.

año 1606 al cabildo que estaba dispuesto a pleitear si denegaban el acceso de su familiar al capítulo de la catedral⁴⁸.

Esto suponía tomar la prebenda con un recurso de fuerza, que fue respondido por el cabildo de La Seo de Zaragoza con la interposición de un pleito ante el Tribunal de la Rota romana que pasó a trámite en el año 1610. El encargado de solicitar ante los ministros de su Santidad Paulo V la posibilidad de apelar la decisión del Colegio Cardenalicio como agente de la procura de negocios del cabildo fue Bartolomé Francés, sustituto de Pedro Cosida y con el que mantuvo una problemática relación profesional. El agente y procurador del rey reclamaba con indignación este agravio, puesto que merecía un respeto tras más de veinte años de servicio al cabildo zaragozano frente al trato que le otorga Bartolomé Francés, del que dice que «no anda muy corriente conmigo pa el servicio pa vos [...] ha hecho cuanto ha podido tirando piedras con que pa acallar a los niños esconde la mano»⁴⁹.

Los nuevos prebendados que carecieran de una vivienda en propiedad residirían en las casas pertenecientes al capítulo en la ciudad de Zaragoza, y en las que habitaron los canónigos regulares ya fenecidos. Su acceso se reguló por orden de antigüedad⁵⁰, y cada uno de ellos se hizo cargo de las cantidades necesarias a ingresar en la cancellería apostólica sin las que no se expedirían las bulas de la contribución de los nuevos nominados por parte del papado⁵¹. Este sistema se basaba en recoger el porcentaje fijo de los beneficios de cada prebendado como si de Hacienda se tratase. El abuso en la exigencia de tal número de frutos llevó a Pedro Cosida a mantener un enfrentamiento con el cardenal Pompeyo Arrigoni, pues la mensa capitular de la catedral metropolitana zaragozana quedaba gravemente dañada, en un momento en que la ciu-

⁴⁸ Pedro Cosida expone que ignoraba que «cossas mías tuviesen en esto intereses y assi suplico a vos que ni tenga a mal que de parte de mi sobrino se hagan las diligencias necesarias para alcanzar el efecto de su justicia»: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 8 de febrero de 1606 y 31 de marzo de 1610.

⁴⁹ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 31 de marzo de 1610. Bartolomé Francés contrató a un procurador italiano con su propio dinero para acometer el pleito contra el sobrino de Pedro Cosida.

⁵⁰ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 19 de abril de 1604. Los primeros en solicitarla fueron el arzobispo, el arcipreste de Daroca (Zaragoza) y el chantre.

⁵¹ Los nuevos prebendados debían ingresar a la cancellería apostólica la cantidad de 260 escudos en el caso de los canónigos y las dignidades 100 ducados de oro cada quince años de permanencia del beneficio, que fueron abonados entre 1606 y 1608: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 15 de febrero y 24 de octubre de 1606, 6 de enero de 1607 y 15 de febrero de 1608.

dad se hallaba en una situación de pobreza derivada de la crisis generalizada en el Reino de Aragón⁵².

A esta problemática se sumaba otra que dificultaría la expedición del pago de las cantidades: el decreto contra los mercaderes promulgado por el monarca Felipe III, que privaba a los beneficiados de poder solicitar préstamos para cubrir el débito⁵³. En esta situación, Pedro Cosida decidió tomar partido a favor de su sobrino, y extendió unas pólizas para tratar el asunto de los mercaderes con el banquero Bernardo de Franquis, y así buscar algún prestamista que las aceptase en Génova⁵⁴. Finalmente, Jerónimo Cosida tomará el canonicato de don Juan de Bardají y de los beneficios retrasados que debía obtener de los frutos de su prebenda, para lo que el agente real se valió del asesoramiento del abogado y doctor en leyes Falconio⁵⁵.

Además del apoyo prestado por Pedro Cosida a su sobrino bajo el beneplácito de Felipe III, también logró procurar los favores del rey a uno de sus hijos, que en la documentación queda sin especificar. Creemos que de sus dos vástagos varones, Juan Francisco y Luis, fue su hijo primogénito, Juan Francisco⁵⁶, el designado por el monarca para ayudar a su padre en los asuntos diplomático-políticos⁵⁷, al igual que su predecesor en el ejercicio de la procura real en Roma, Lauro Dubliul, había nombrado a su hijo Lorenzo.

⁵² Respecto al conflicto entre Pedro Cosida y el cardenal Pompeyo Arrigoni, el procurador llegó a afirmar en una de sus cartas que «siempre es favorecida la causa del fisco [...] y el cardenal vuelve en burlas sin sacar resolución», debido a los 500 escudos de cámara de adelanto y los 1.000 ducados de oro más que la cancellería apostólica solicitaba: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 3 de abril de 1607, 23 de junio de 1608 y 13 de octubre de 1609.

⁵³ Pedro Cosida afirma que «ahora ay pocos negocios a causa de la poca contratación de mercaderes por el decreto»: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 12 de diciembre de 1607 y 5 de marzo de 1608.

⁵⁴ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 12 de diciembre de 1607, 8 de enero, 30 de abril y 10 de octubre de 1608, y 23 de junio de 1609.

⁵⁵ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 17 de febrero y 3 de abril de 1607. El magisterio mayor de la catedral metropolitana zaragozana quedará suprimido entre 1607 y 1608: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 13 de noviembre de 1607 y 5 de febrero de 1608.

⁵⁶ GIORDANO, Silvano, *op. cit.*, 2008, p. 1029. Sabemos que el primer encargado en continuar con la labor profesional paterna fue Juan Francisco, mientras que su otro vástago, Luis Cosida, tan solo obtuvo la agencia de procura tras la muerte de su hermano. A pesar de ello, no hemos hallado ninguna carta de Juan Francisco Cosida en el Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza entre los años 1600 y 1623, fecha de su muerte.

⁵⁷ «Redúndese también en beneficio a mi casa dándola a un hijo mio» que «no faltará a su obligación»: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 13 de febrero de 1605.

A partir del segundo lustro de la primera década del siglo XVII, la cantidad de cartas autógrafas de Pedro Cosida al cabildo zaragozano de La Seo comienza a descender, y el procurador tan solo informará a su ciudad natal sobre dos asuntos concretos: el expolio de los bienes del obispo de Tarazona y anteriormente prior de la catedral zaragozana, Pedro Cerbuna (1538-1597)⁵⁸, y la canonización de Pedro Arbués, primer Inquisidor General de Aragón⁵⁹. El resto de actividades de la agencia de procura y el ejercicio como solicitador del cabildo quedaba en manos del ya citado Bartolomé Francés, natural de Calatayud⁶⁰. Este descenso de la correspondencia entre Pedro Cosida y el cabildo zaragozano está claramente justificado. Su servicio como agente y procurador del monarca le escindía de toda labor de información a las sedes eclesiásticas si en el asunto a tratar no fuera necesaria intervención alguna del monarca o del embajador en funciones. Por tanto, a pesar de la ayuda prestada al cabildo, Pedro Cosida expresó a partir de 1605 la primacía de su servicio a Felipe III y sus embajadores. En una de sus cartas escritas por el agente zaragozano al cabildo señala que los ayudará en todo momento porque «ninguna cossa me puede ser de impe-

⁵⁸ Pedro Cerbuna atesoró diversos bienes materiales que pertenecían por derecho a la catedral del Salvador de Zaragoza. A través de sus legados testamentarios, fueron retenidos como herencia del prelado en Calatayud, localidad en la que falleció. El procurador en funciones del cabildo zaragozano, Bartolomé Francés, de origen bilbilitano, se niega a seguir defendiendo al cabildo zaragozano a pesar de tener en su poder los despachos de dicho negocio realizado en España y con ello a continuar el proceso, y se posiciona a favor del obispado de Calatayud. Por ello, Pedro Cosida pidió ayuda a los letrados de la embajada española en Roma, solicitando la sentencia dada en España de este negocio, un asunto cuyas tramitaciones fueron abonadas por el propio Cosida en el año 1612: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610 y 1610-1618, cartas de Pedro Cosida, 6 de enero, 3 de abril y 1 de mayo de 1607, 28 de abril y 23 de junio de 1610, 9 de noviembre de 1611, y 5 de febrero y 8 de diciembre de 1612. En el asunto también participó el Dr. Lumbreras, deán de Tarazona, entregando al Tribunal de la Rota un memorial con los «bienes y cosas que saco desta santa iglesia (La Seo de Zaragoza)». Este mismo clérigo actuó como testigo de un instrumento de poder de Pedro Cosida testificado por el notario Jerónimo Rabassa realizado en Roma en el año 1612, y cosido al protocolo de 1617 del notario zaragozano Diego Fecet: Archivo Histórico de Protocolo Notariales de Zaragoza (citaré: AHPNZ), Notario Diego Fecet, 1616, 24 de febrero, ff. 264r-280v. Sobre el Dr. Lumbreras, *vid:* MUÑOZ SANCHO, Ana M.º, *op. cit.*, pp. 429-430.

⁵⁹ La canonización del inquisidor Pedro Arbués, oriundo de Épila (Zaragoza), es tratada por Cosida a partir de 1615 en la Congregación de Ritos y posteriormente en el Tribunal de la Rota de Roma: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 5 de abril y 20 de julio de 1615, y 12 de febrero de 1616. Sobre Pedro Arbués, *vid:* SCHOLZ-HÄNSEL, Michael, «Arte e Inquisición: Pedro Arbués y el poder de las imágenes», en *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte* (1994), vol. IV, Universidad Autónoma de Madrid, pp. 205-212; PALLARÉ JIMÉNEZ, M. Ángel, «Lecturas para un inquisidor: razón y fe en la biblioteca particular de Pedro Arbués», en *Actas de las jornadas Isabel I y la imprenta: consecuencias materiales, en el mundo, cultural de esta revolución tecnológica* (Madrid, 18, 19 y 20 de noviembre, 2004), Ministerio de Cultura, 2004; DOMINGO PÉREZ, Tomás, y GUTIÉRREZ IGLESIAS, M.º Rosa, «La muerte de San Pedro Arbués y sus consecuencias en el primer libro de Gestis del Cabildo de La Seo de Zaragoza», en *Memoria Ecclesiae*, n.º 25 (2004), Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, pp. 261-280.

⁶⁰ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 3 de abril de 1607.

dimento par servir a vos supuesto que no sea contra expresas ordenes de su Majestad»⁶¹. Incluso en los conflictos jurisdiccionales fruto de las desavenencias entre los miembros de la catedral y el monarca Felipe III surgidos durante la segunda década del siglo XVII, Pedro Cosida fue encomendado como representante del rey, del embajador y de los doctores «españoles» residentes en la corte romana ante el juez en el año 1612 en un pleito abierto contra el propio cabildo metropolitano al que había servido⁶².

2. Breves apuntes sobre Pedro Cosida como procurador y solicitador de los negocios del Reino de Castilla, de las Indias y de la Cruzada

Tal y como hemos señalado al comienzo de este artículo, Pedro Cosida comenzó a servir a su Majestad Felipe III en el año 1600, un servicio que suponemos pudo encomendar al zaragozano por su buen tratamiento de la procura en el ámbito eclesiástico⁶³. Evidentemente, la red de relaciones del agente y sus focos de actuación se multiplicaron con la adjudicación de la *agencia de procura de negocios* del cabildo toledano en fechas que desconocemos. Silvano Giordano da la primera fecha de la que tenemos noticias de la labor de Pedro Cosida como procurador y solicitador en la corte romana de la sede primada toledana, la primera de España, en el año 1599⁶⁴, antes de ser nombrado por el monarca su agente personal en Roma.

Respecto al registro de pagos efectuados a Pedro Cosida durante su servicio en la embajada española como procurador del monarca, Silvano Giordano aporta varios informes sobre los registros de despachos a pagar en los que aparece el zaragozano, como en el caso del informe

⁶¹ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 11 de enero, 5 de abril y 13 de diciembre de 1605. El mismo Cosida se excusa de no poder ayudarlos en una de sus cartas: «vos con havelle yo servido mas de dieciséis años en esta materia».

⁶² ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1610-1618, carta de Pedro Cosida, 4 de enero de 1612.

⁶³ Véase nota n.º 1.

⁶⁴ No gozamos de más datos sobre su labor como agente eclesiástico de la diócesis de Toledo. La única investigación que arroja luz al respecto es la llevada a cabo por Silvano Giordano, que da como primera fecha del contacto del procurador con la sede toledana en 1599, el mismo año que el zaragozano recibió la naturalización del Reino de Castilla, *vid: GIORDANO, Silvano, op. cit., 2006, Documenti complementari, nota n.º 10, pp. 87 y 215; SERRANO, Luciano, y POU Y MARTÍ, José M, op. cit., pp. 14, 190. También sirvió desde 1608-1610 en la agencia del rey Felipe III de la embajada de Portugal en Roma como agente. Fue sustituido en el cargo en 1610 por un nuevo titular, Francisco Pereira Pinto.*

presentado en 1612 por el entonces embajador, el conde de Castro, sobre los pagos de junio de 1609 a marzo de 1612, y en los que se especificaba la deuda contraída con Pedro Cosida de 4.936 escudos⁶⁵. Respecto a las cuentas percibidas por la embajada entre los años 1612 y 1614, el conde de Castro mandó pagar a Pedro Cosida 2.377 escudos y 40 bayoques, por la expedición de breves en nombre de su Majestad⁶⁶. Otro pago se registra en 1616, en este caso de 2.234 escudos⁶⁷, mientras que a partir de 1619, las cantidades gastadas por el agente según los informes eran inciertas⁶⁸.

En cuanto a los servicios prestados por el agente zaragozano como procurador de Felipe III en los negocios «de las Indias», gozamos de la noticia de una copia notarial expedida por el propio Pedro Cosida por orden del cardenal nepote Pietro Aldobrandini de la bula de Paulo V, publicada el 20 de junio de 1609⁶⁹. Este documento, redactado y tramitado bajo la supervisión del agente del rey en la corte romana, certificaba el desmembramiento de Arequipa y Guamanga de su sede diocesana⁷⁰, el obispado de Cuzco (Perú)⁷¹, que en 1541 había sido ya reducido quedando limitado a su provincia⁷². El primer obispo de Are-

⁶⁵ GIORDANO, Silvano, *op. cit.*, 2006, pp. XCIC-C; Documenti complementari 20, p. 212. El embajador conde de Castro ordena que se pague a Cosida lo que se le debe por sus servicios en la expedición de bulas y despachos por orden de Felipe III. Aún le dejan a deber mil ducados hasta el próximo año.

⁶⁶ *Ibidem*, Documenti complementari, 21, p. 217.

⁶⁷ El pago contiene deudas contraídas desde 1609 hasta 1612. A Pedro Cosida se le debían en total 9.588 escudos y cinco bayoques, cantidad dentro de la que también se incluyeron 674 escudos y medio de oro de las estampas encargadas desde los años de la embajada del marqués de Aytona aún sin pagar: *Ibidem*, p. 221.

⁶⁸ *Ibidem*, Documenti complementari, 23, p. 224.

⁶⁹ Archivo General de Indias (citaré: AGI), *Mapas, planos, Bulas y Breves*, n.º 98. Esta bula se expidió por los ruegos de los arequipeños dirigidos al rey de España Felipe III. Parece ser que Arequipa y Cuzco funcionaban de un modo independiente sin haber recibido la bula desde el 15 de abril de 1577, *vid:* CABRERA VALDEZ, Ladislao, *Documentos Primitivos del Cabildo*, Tipografía Carity-Rivera, Arequipa, 1924; DE PLATT, Lyman, *Una Guía genealógico-histórica de Latinoamérica*, Acoma Books, 1978, pp. 89 y 105.

⁷⁰ Se hicieron dos obispados independientes, *vid:* DE CAMARGO, Juan, *Chronología de las Vidas, Succession pontificia, Epitome historial de las vidas, hechos, y resoluciones de los summos pontífices desde San Pedro, primer vicario de Christo hasta N SSm. Padre Benedicto XIII. Con la chronología universal de los días de sus elecciones, muertes y sedes vacantes*, 1731, Cap. VIII, p. 16.

⁷¹ En sus orígenes, el obispado de Cuzco incluía las jurisdicciones de Quito, Popayán, Lima, Trujillo, Huamanga, La Paz, Paraguay, Las Charcas, Chile, Tucumán y Río de la Plata, *vid:* DE MOLLINEDO Y ANGULO, Manuel, y VILLANUEVA URTEAGA, Horacio, *Cuzco: 1689. Informes de los párrocos al obispo Mollinedo. Economía y sociedad en el sur andino*, Archivo General de Indias, Catholic Church (Diócesis de Cuzco) y Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, 1982, p. 4.

⁷² La provincia de Cuzco en Perú estaba formada por Arequipa, Huamanga, La Paz y Las Charcas, *vid:* ORBEGOSO, Luis José, *Memoarias inéditas del general don Luis José de Orbegoso*, Imprenta «El Comercio», Perú, 1893, p. 150.

quipa fue el dominico originario de Salamanca Fray Cristóbal Rodríguez, que tomó posesión en 1611, tres años después de haber arribado a Perú⁷³.

Asimismo, tenemos conocimiento de otro de los servicios prestados por Pedro Cosida al monarca Felipe III en el Nuevo Mundo: el envío al receptor del Consejo de las Indias, don Diego Vergara Gaviria, de 600 escudos de oro⁷⁴. Esta cantidad se debía ingresar en la cámara apostólica antes de la expedición de las bulas de erección de las iglesias desgajadas del obispado de Las Charcas, que hasta 1609 habían dependido del arzobispado de Cuzco⁷⁵. Así, Las Charcas pasaba a ser un arzobispado independiente y sin vinculación con otras jurisdicciones eclesiásticas como La Paz, que a su vez se convertía en un obispado independiente, con la consecuente convocatoria a concurso de las vacantes nacidas de la reorganización episcopal del Nuevo Mundo.

Estos escuetos datos nos dan una idea de la extensión profesional de la labor de Pedro Cosida como agente y procurador de su Majestad, un servicio que le permitió ser una de las personas mejor informadas de la corte romana sobre los movimientos eclesiásticos al otro lado del gran océano Atlántico. Un hombre de su tiempo, con una visión amplia del mundo ofrecida por su trayectoria laboral, capaz de absorber las novedades, y de gran talento para la adaptación del enfoque político con el que contemplar sus intervenciones. Esta adaptabilidad y necesidad de asimilar rápidamente recursos diplomáticos para cada situación posiblemente se reflejaron en su gusto artístico, y no es de extrañar que aceptase novedosas tendencias estéticas y formales como las introducidas por los pintores tenebristas afincados en Roma los primeros años del siglo XVII.

A la hora de plantearse un sucesor en el oficio de la procura en la embajada española de la corte romana, Pedro Cosida se decantó por su hijo Juan Francisco, para el que logró una pensión de 200 ducados

⁷³ Llegó al Nuevo Mundo en una expedición en 1598 junto a Fray Gaspar de Palencia, *vid: CEBRIÁN GONZÁLEZ, Carmen, «Referencias dominicas en los cedularios del Archivo General de Indias (siglo XVI)», en Actas del II Congreso Internacional sobre los Dominicos y el Nuevo Mundo, José Barrado Barquilla (ed.), Madrid, 1990, p. 837.*

⁷⁴ HERRERA HEREDIA, Antonio, *Catálogo de las consultas del Consejo de Indias: 1605-1609, V Centenario del Descubrimiento de América, Archivo General de Indias, Diputación Provincial de Sevilla y Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1984, p. 1605.*

⁷⁵ AGI, Gobierno, Indiferente General, Real Cédula, leg. n.º 31, ff. 299v-300r. La bula afectaba a las iglesias de La Paz y Barranca, de Santa Cruz de la Sierra (Perú).

anuales por su labor⁷⁶. La sucesión en el oficio de procurador y solicitador, en este caso del monarca en la corte romana hace plantearnos una cuestión lógica. Si Felipe II había tenido unos hombres de confianza, Felipe III tuvo a otros preferidos, que prepararon el camino para sus familiares y allegados. Un sistema basado en el nepotismo característico de la política de la época, que se refleja en las familias más prestigiosas durante el reinado de Felipe III como los Lerma o los Aldobrandini. Pedro Cosida también intentó posicionar a los miembros de su familia en los puestos de la embajada española, hasta que el fallecimiento del propio procurador, de su hijo en 1623 y del monarca Felipe III, propició la desaparición de la familia Cosida de la esfera político-social de la corte romana.

3. Relaciones personales de Cosida en Roma

El agente zaragozano estuvo vinculado tanto a figuras de la embajada española como a solicitadores y procuradores de diversas diócesis de la Península Ibérica, como en el caso del procurador del cabildo del Pilar Pedro Martel⁷⁷, con el que mantuvo una buena amistad y del cual expresó sus buenas cualidades. Esta previa relación llevó a Martel a involucrarse en asuntos tratados por el procurador del rey en relación al cabildo metropolitano zaragozano al que había servido largos años, y en otros servicios necesarios, en este caso, para los oficiales de la embajada⁷⁸. Pedro Cosida intentó que tomara la agencia de procura de negocios del cabildo en sustitución de Bartolomé Francés⁷⁹.

Este último también se encontraba dentro de las figuras del ámbito cortesano romano de origen aragonés, y al igual que Pedro Cosida llegó a

⁷⁶ GIORDANO, Silvano, *op. cit.*, 2006, p. 215, nota n.º 10; GIORDANO, Silvano, *op. cit.*, 2008, p. 1029, nota n.º 431. Tras la muerte de Pedro Cosida en noviembre de 1622, se le asignaron 150 ducados sobre el presupuesto de la embajada a partir de enero de 1623. Posteriormente, el cargo fue cubierto por su hermano Luis Cosida con previa recomendación del cardenal Borja, *vid*: GIORDANO, Silvano, *op. cit.*, 2008, pp. 1029-1030, y nota n.º 43.

⁷⁷ MUÑOZ SANCHO, Ana M.ª, *op. cit.*, p. 429.

⁷⁸ Pedro Cosida lo recomendó para realizar diversas solicitudes por el expolio de los bienes del obispo Pedro Cerbuna ante el Tribunal de la Rota romana con el beneplácito del monarca Felipe II. De él, Pedro Cosida señala que «muy inteligente», y «solicita en servicio de vos todo con mucho cuidado porque es muy buen letrado platico y solicito»: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1610-1618, cartas de Pedro Cosida, 5 de abril y 26 de junio de 1615.

⁷⁹ Pedro Martel fue el elegido por Cosida para cumplir las funciones de Bartolomé Francés por 50 escudos de oro anuales: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 21 de agosto de 1607.

ejerger como oficial de la procura de negocios en Roma del cabildo metropolitano zaragozano gracias a la recomendación de su predecesor en el cargo, Pedro de Luna, no gozamos de documentación que acredite la misma situación en el caso de Bartolomé Francés. Tal y como hemos comentado con anterioridad, las relaciones tanto profesionales como personales entre ellos no eran muy buenas, ya que Francés llegó a pleitear contra el sobrino de Pedro Cosida gestionando la tramitación con su propio dinero. Tenemos más testimonios escritos contenidos en las cartas del procurador del rey al cabildo metropolitano zaragozano que nos obligan a hacer hincapié en esta cuestión, como las contenidas palabras de Cosida hacia Francés referentes a su insuficiencia en la labor de la agencia de procura de negocios del cabildo. Cosida expresa que «es cosa fuerte no acuda a mí a darme razón de nada» sirviendo a la misma institución eclesiástica⁸⁰, y reprocha al cabildo que «es necesario que el solicitador acuda a dar cuenta y tomar orden de muchas cosas que yo no puedo hazer», lo que parece ser Bartolomé Francés se negaba a hacer con la misma diligencia que Cosida lo había efectuado. Unas críticas fundamentadas en la necesidad de dejar los asuntos político-eclesiásticos que el propio Pedro Cosida había comenzado en buenas manos, para poder dedicarse al servicio del monarca Felipe III, algo que tardó en encauzar. De hecho, ambos comunicaron información a la catedral simultáneamente hasta 1612⁸¹, en que Pedro Cosida se alejó definitivamente de los asuntos de la diócesis zaragozana, presuponemos, debido a que las exigencias de su labor para con el monarca ponían sus miras en otras tramitaciones.

No debemos olvidar citar a uno de los hombres afincados en Zaragoza con el que Pedro Cosida sostuvo unas fluidas relaciones, en este caso, mantenidas durante más de treinta años: el notario causídico Luis Capdevilla. Ambos sirvieron, el uno como procurador en Roma, y el otro como notario personal del arzobispo de Zaragoza Andrés Santos (1529-1585), y tenemos documentadas diversas peticiones solicitadas por

⁸⁰ ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, cartas de Pedro Cosida, 24 de julio y 21 de agosto de 1607. Cosida llega a afirmar sobre Bartolomé Francés que «ay aquí muchos tan inteligentes como el que lo harán» si no desea realizar las solicitudes pertinentes ante el Tribunal de la Rota.

⁸¹ Bartolomé Francés sí se ocupará de los pleitos de La Seo contra el del Pilar, los dos capítulos zaragozanos, tanto en cuanto al negocio de la Dedicación, relacionada con la disposición de las procesiones en el exterior de la plaza del Pilar, como a la lucha de las preeminencias catedralicias zaragozanas: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1610-1618, cartas de Bartolomé Francés, 31 de enero, 20 de marzo y 12 de septiembre de 1612, 1 de febrero, 15 de agosto y 8 de diciembre de 1615, y 5 de marzo, 15 de abril, 5 de junio y 4 de septiembre de 1616.

Cosida desde Roma a Capdevilla como administrador y tramitador de los pagos del cabildo al agente por sus servicios en la Santa Sede⁸². Estos pagos en que Capdevilla aparece como gestor de Cosida ante el cabildo de La Seo de Zaragoza, se fechan entre los años 1596 y 1610⁸³, y van reduciéndose las cantidades a pagar conforme avanza la primera década del siglo XVII⁸⁴.

Respecto a las relaciones de Pedro Cosida con los miembros de la facción española en la corte romana, el agente conocía información privilegiada de los miembros de la embajada española⁸⁵, y sus relaciones con algunos ministros de la Santa Sede fueron muy fluidas. Este fue el caso de representantes de la facción española del Colegio Cardenalicio, amistades forjadas en el interés diplomático que le valieron el sobrenombre del «roxo» dentro del ámbito del ejercicio de la procura en asuntos eclesiásticos debido seguramente al color de los capelos cardenalicios⁸⁶. De hecho, el cardenal de Sevilla Pedro de Deza, que residió desde 1598 hasta 1604 en el que fue posteriormente el Palacio del cardenal Borghese, el papa Paulo V⁸⁷, perteneció a la misma parroquia de Pedro Cosida, San Lorenzo in Lucina, en el Rione del Campo Marzio (Roma)⁸⁸.

⁸² Luis Capdevilla comienza a tramitar los servicios de Pedro Cosida ante el cabildo metropolitano zaragozano en 1596, y continúa en 1598. El cabildo zaragozano debía a Cosida, de tramitaciones de los años 1596 y 1597, 227 ducados de oro: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1610-1618, cartas de Pedro Cosida, 18 de julio de 1596, 14 de marzo de 1597, 16 de enero y 28 de abril de 1598.

⁸³ Las provisiones entresacadas de las cartas autógrafas de Cosida entre 1598 y 1602 reflejan el pago al procurador de 200 ducados de oro cada dos años, mientras que Luis Capdevilla cobraría 20 ducados con la misma temporalidad: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1610-1618, cartas de Pedro Cosida, 12 de febrero y 24 de abril de 1600, y 2 de enero de 1602.

⁸⁴ Las cantidades van descendiendo cada año. En 1604 Cosida recibe por la provisión de 1602 y 1603, 166 ducados de oro, en 1609 se registran 94 ducados de oro, y en 1610, de los de las provisiones de 1608, 1609 y 1610, 300 ducados de oro en total: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1610-1618, cartas de Pedro Cosida, 4 de mayo de 1604, 28 de abril de 1609, y 2 de marzo de 1610.

⁸⁵ Como en el caso del duque de Sessa, sobre el que Cosida informa al cabildo zaragozano de su mal estado de salud por una inflamación del hígado en una de sus cartas fechada en 1603: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1610-1618, carta de Pedro Cosida, 1 de julio de 1603.

⁸⁶ De ellos destacan según los datos sacados a la luz hasta el momento, el cardenal Caraffa, con el que mantuvo una amistad tal y como expusimos en la primera parte de este estudio dedicado a Pedro Cosida: Véase, nota n.º 2.

⁸⁷ El cardenal de Sevilla adquirió nueve casas en el Rione del Campo Marzio para su sobrino, en la misma calle en que se encontraba su palacio, situado detrás de la Piazza de San Lorenzo in Lucina: DANDELET, Thomas, *op. cit.*, p. 132; VAQUERO PIÑEIRO, Manuel, *La renta y casas: el patrimonio inmobiliario de Santiago de los Españoles en Roma entre los siglos XV y XVII*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma, 1999, pp. 93-94.

⁸⁸ GRILLI, Cecilia, *op. cit.*, p. 163, nota n.º 22. Al igual que Pedro Cosida, el cardenal Pedro de Deza se hizo enterrar en la parroquia de San Lorenzo in Lucina: Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Archivo de los Marqueses de Guadalcazar, C. 17, D. 18; RIVERO RODRÍGUEZ, Manuel, «La fundación del Consejo de Italia», en *Instituciones y élites del poder en la Monarquía hispana el siglo XVI*, J. Martínez Millán (ed.), Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1992, pp. 199-222.

También sabemos que Pedro Cosida se relacionó con Monseñor Francisco Peña, auditor de la Rota romana, fallecido en 1612, y una de las figuras de origen aragonés más poderosas e influyentes en la Santa Sede. Una personalidad surgida de entre las dignidades de la archidiócesis zaragozana que llegó a gozar de una situación privilegiada en la facción española de la corte romana, y de la que sabemos que ejerció como arcediano de Zaragoza y fue jurista del Santo Oficio⁸⁹.

Debemos dedicar otro apartado en este capítulo a otro colectivo relacionado íntimamente con Pedro Cosida: los mercaderes y banqueros. Las necesidades financieras de la expedición de despachos, reales cédulas, bulas, breves y otros documentos bajo la tramitación de la Santa Sede, normalmente eran paliadas por los préstamos que los agentes solicitaban a diversas entidades financieras, como en el caso de la banca del palentino Juan Enríquez Herrera y el genovés Octavio Costa⁹⁰, con los que Cosida mantuvo una relación financiera desde 1596⁹¹. Este sistema se transformó en el más habitual desde la embajada del marqués de Aytona (1603-1609), una política de notificar el dinero prestado por los banqueros a la tesorería general directamente para evitar desfalcos económicos⁹².

Dentro de esta órbita financiera, la embajada española también trabajó con otros banqueros, como Ambrogio Pozzobonelli y Lorenzo Gavotti,

⁸⁹ Francisco Peña comenzó su carrera profesional en la capital del Ebro como consultor del Santo Oficio de Zaragoza en fechas indeterminadas, fue arcediano de Zaragoza y posteriormente partió rumbo a Roma, donde permaneció como auditor del Tribunal de la Rota varios pontificados: SÁNCHEZ, Pilar, «Inquisición y juristas aragoneses en el siglo XVI y XVII», en *Revista Jerónimo Zurita*, n.º 64-65 (1997), Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, p. 81, cuadro n.º 2; YPAS, Joseph, *op. cit.*, vol. II, n.º 1, ff. 12v-13v. En 1612, y viendo cercana su muerte, solicitó que su sobrino, Francisco Peña, arcediano de Zaragoza, le acompañase «por causa legítimas», pues él iba a ser el heredero universal de sus bienes. Su fallecimiento fue comunicado por Bartolomé Francés: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1610-1618, cartas de Francisco Peña, 27 de marzo de 1612; carta de Bartolomé Francés, 12 de septiembre de 1612; carta del sobrino de Francisco Peña, 25 de abril de 1612. Francisco Peña gozó del privilegio como Cosida de los derechos de la naturaleza del Reino de Castilla desde 1592, y también le fue concedido por el monarca un obispado, en concreto el de Ciudad Rodrigo; *vid: DANDELET, op. cit.*, p. 121. Escribió varias obras de base teológica que actualmente se custodian en la Biblioteca Nacional de España.

⁹⁰ El cabildo zaragozano tomó prestado de Herrera y Costa 1.000 escudos de oro: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1600-1610, carta de Pedro Cosida, 4 de marzo de 1609. La banca española Herrera y Costa fue nombrada banca papal oficial o poseedora del despacho de la *depositaria generale* en la década de los años noventa del siglo XVI, DANDELET, *op. cit.*, p. 117, nota n.º 168.

⁹¹ TERZAGHI, María Cristina, *op. cit.*, p. 45.

⁹² Sobre la política financiera de préstamos en la corte romana durante las dos primeras décadas del siglo XVII, *vid: VISCEGLIA, M.ª Antonietta, op. cit.*, 2008, pp. 947-1001; GIORDANO, Silvano, *op. cit.*, 2008, pp. 1031-1032; VISCEGLIA, M.ª Antonietta, *Guerra, Diplomacia y Etiqueta en la Corte de los Papas (Siglos XVI y XVII)*, Madrid, ed. Polifemo, 2010.

este último de gran importancia para entender la red de relaciones establecida por Pedro Cosida en la corte romana.

Gavotti gozaba del dinero y contactos suficientes en la corte romana y la embajada, y Pedro Cosida estaba dentro de los miembros de la facción española, y esto aseguraba a los Gavotti la elección de su banca como entidad de apoyo financiero. Su relación se fragua, según la documentación hallada, a partir del año 1605, año en el que Gavotti suministró al agente del rey 200 ducados de oro, una petición que se reiteró en 1607 –en este caso, la deuda fue suministrada en un cincuenta por ciento por Ambrosio Pozobonell–, y el mismo año de nuevo Gavotti le prestó esta vez 700 escudos, todas ellas cantidades solicitadas en nombre de la catedral metropolitana de Zaragoza⁹³. Esta relación financiera desembocó en una alianza familiar, pues el zaragozano Pedro Cosida logró casar a su hijo primogénito, Juan Francisco, con María Gavotti⁹⁴, hija de Lorenzo Gavotti, ambos herederos de la magnífica colección de obras de los pintores caravaggistas en su palacio en Vía del Corso.

Por último, añadimos a esta red de amistades al ya citado canónigo de La Seo de Zaragoza Martín Carrillo⁹⁵, y al clérigo Vázquez de Leca, arcediano de Carmona y canónigo de la catedral de Sevilla que encargó al escultor Juan Martínez Montañés el famoso Crucifijo de los Cálices de la catedral de Sevilla en 1603. Conservamos varios documentos del canónigo sevillano testificados en el palacio de Pedro Cosida y bajo la supervisión del procurador zaragozano⁹⁶.

4. La hacienda familiar de Pedro Cosida: prestigio profesional y herencia zaragozana

El último epígrafe de este artículo está dedicado a la puesta en común de la suma de los bienes atesorados por la familia de Pedro Cosida, provenientes de dos vías: de las ganancias económicas invertidas por el procurador en Roma, y de la herencia familiar de los Cosida en su ciudad natal: Zaragoza.

⁹³ Esta cantidad se correspondía con la deuda que el cabildo zaragozano de La Seo tenía contraída con Cosida por sus servicios en 1604 y 1605: ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, cartas de Pedro Cosida, 15 de noviembre de 1605 y 26 de junio de 1607.

⁹⁴ GRILLI, Cecilia, *op. cit.*, p. 163, nota n.º 22.

⁹⁵ ASR, Notario Joan de Morillas, 1622, ff. 201r y v.

⁹⁶ ASR, Notario Joan de Morillas, 1621, 22 de diciembre, ff. 178r; y 179r-180r; 180v-182r.

Pedro Cosida se había casado en fechas que desconocemos con Giulia Martínez⁹⁷, con la que engendró a su hijo Juan Francisco Cosida⁹⁸. Más dudas tenemos de la maternidad de Giulia en relación a los otros dos hijos de Pedro Cosida, Luis⁹⁹, que heredará la agencia de la embajada española tras la muerte de su hermano Juan Francisco, e Isabel Cosida. Esta última se casó en dos ocasiones, la primera de ellas con Francisco Cosida López¹⁰⁰, un matrimonio del que su padre se benefició económicamente. Según la documentación existente, Pedro Cosida era padre «legítimo y natural» de Isabel Cosida, y de los capítulos matrimoniales establecidos entre ambos se desprende una observación de interés. Mientras los padres de Francisco Cosida aportaron al matrimonio todas sus posesiones, tanto muebles como inmuebles, Pedro Cosida tan solo ofreció a su hija 8.500 escudos¹⁰¹. Planteamos que esta situación fuese debida a que con este matrimonio Francisco Cosida López acercaba sus lazos a un pariente tan bien situado en el panorama cortesano de Roma como Pedro Cosida. Por tanto, suponemos que los intereses del recién esposado venían motivados más por las influencias sociales que podía establecer que en base a beneficios económicos, que a su vez Pedro Cosida esperaba recibir como cheque de cambio.

De este modo, Francisco Cosida aportó, tal y como hemos señalado, unas casas en la parroquia de la Santa Cruz, que se corresponden con el llamado palacio del Pardo, hoy Museo Ibercaja Camón Aznar, y otras casas en la calle mayor. También se cedían tres casas más junto a tierras y propiedades en las villas de Belchite y Alcañiz¹⁰², y parte del dere-

⁹⁷ TERZAGHI, María Cristina, *op. cit.*, p. 45. Gracias a una de las cartas de Pedro Cosida al cabildo de La Seo, sabemos que Pedro Cosida tenía dos hermanos, Luis, que le sobrevivió, y otro que podría ser Juan Cosida, y que falleció en 1612. El cabildo le envía las oportunas condolencias, a lo que Cosida responde: «beso a vos las manos por el sentimiento que muestra por la muerte de mi hermano»; ACSZ, Cartas, Correspondencia recibida, 1610-1618, carta de Pedro Cosida, 10 de octubre de 1612.

⁹⁸ Véase nota n.º 3.

⁹⁹ ASR, Notario Joan de Morillas, 1621, 17 de mayo, ff. 152 r y v. En 1623, se entregó la primera pensión de 300 ducados anuales sobre el arzobispado de Toledo que el difunto Pedro Cosida, fallecido en noviembre de 1622, dejó a su hermano, el clérigo Luis Cosida: ASR, Notario Joan de Morillas, 1623, f. 220r.

¹⁰⁰ Hijo de Miguel Cosida Fernández de Híjar y Cándida López Carvi: GRILLI, Cecilia, *op. cit.*, p. 163, nota n.º 14; véase nota n.º 1.

¹⁰¹ Los capítulos matrimoniales fueron testificados por el notario Jerónimo Rabassa en 1600: ACR, Archivo Generale Urbano, Sezione I, n.º 609, Jerónimo Rabassa, 1600, 8 de septiembre, ff. 512r-517v. Pedro Cosida ofrece 500 escudos para ropa blanca, vestidos y joyas, y 8.000 de dote para Francisco Cosida. Los padres del novio, Miguel Cosida Fernández de Híjar y Cándida López tan solo exigen una habitación en el palacio hasta su muerte y una pensión para disponer de dinero con que pagar las misas por su alma a la hora de la muerte. Las posesiones de Francisco Cosida fueron motivo de «lite» entre las dos familias por la restitución de la dote; *vid.*: GRILLI, Cecilia, *op. cit.*, p. 163, nota n.º 14; ASR, Notario Joan de Morillas, 1622, ff. 204r-226v.

¹⁰² Unas aportadas por la rama del linaje Fernández de Híjar y las de Alcañiz por el linaje Cosida.

cho sobre las tapicerías que pertenecieron al infanzón Jerónimo Cosida¹⁰³, fallecido en torno a 1551, y sobre las que se dice que hay «lite»¹⁰⁴ por haber sido movidas de su emplazamiento habitual: el palacio de los Cosida en la parroquia de Santa Cruz de Zaragoza.

La hija de Pedro Cosida enviudó, y tal y como establecían los capítulos matrimoniales firmados entre ambos cónyuges, Isabel Cosida pasaba a ser heredera de los bienes de su esposo, y por tanto, gozaba en propiedad del palacio de la familia Cosida en Zaragoza. La cuestión se complicó con la celebración del segundo matrimonio de Isabel Cosida y su segundo marido natural de Alcañiz (Teruel), el caballero Miguel Garcés de Marcilla y Horruytiner, natural de la villa de Alcañiz (Teruel) en 1612¹⁰⁵; tras el enlace se trasladaron a dicha villa.

En el año 1616, y desde Zaragoza, se notificó la donación de Pedro Cosida de 200.000 escudos de plata a su hija con motivo de la formalización de su segundo matrimonio, con el compromiso por parte de Isabel Cosida de no exigir a su padre ningún bien más como heredad. El agente del rey se aseguró de certificar por parte de su procurador en este asunto, Pedro Ximénez de Murillo, la vuelta de 120.000 escudos a sus bienes en el caso del fallecimiento de uno de los dos cónyuges. El motivo para solicitar tal cantidad a su padre venía dado por la necesidad de abonar los pagos de la hipoteca que se cernía sobre el palacio Cosida en Zaragoza, suponemos contraída durante su primer matrimonio y de la que se debía hacer cargo. En primera instancia, Pedro Cosida tan solo había dotado a su hija de 10.000 escudos de moneda de plata para contraer su segundo matrimonio. Por ello, pidió el traspaso de la propiedad del palacio zaragozano a sus manos¹⁰⁶, con el fin de sanear

¹⁰³ GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, «El palacio sede del Museo», en *Museo Ibercaja Camón Aznar. Homenaje y memoria*, editorial Lunweg, Barcelona, 2009, p. 20.

¹⁰⁴ El infanzón Jerónimo Cosida, propietario de las tapicerías, estableció en su testamento la imposibilidad de desmembrar la colección, ni por sus hijos ni herederos, lo que no se debió de respetar. Véase nota 2.

¹⁰⁵ Actuó como procurador de la hija del agente el secretario real y maestre del Reino de Aragón Pedro Ximénez de Murillo. El enlace nupcial siguiendo el ceremonial católico se realizó en Roma en el año 1612, tras lo que fue testificado un instrumento de poder provisional hasta establecer los definitivos capítulos matrimoniales. Cuatro años más tarde, en 1616, se ratificaron los capítulos matrimoniales en Zaragoza con la llegada de ambos cónyuges al Reino de Aragón. El tío del esposo, llamado también Miguel Garcés de Marcilla y Horruytiner, fue arcediano de Belchite de la archidiócesis de Zaragoza: AHPNZ, Notario Diego Fecet, 1616, 24 de febrero, ff.264r-280v. El esposo pone de su parte casas en la parroquia de Santa María y de Santiago en Alcañiz junto a tierras de la propia villa.

¹⁰⁶ En las capitulaciones matrimoniales de Isabel Cosida, ya se refleja que los bienes que pertenecieron a su marido pasaron a manos de su padre, aunque la donación del palacio no se efectuó hasta 1622: ASR, Notario Joan de Morillas, 1622, ff. 204r-226v. Esta donación fue aceptada por el hijo primogénito de Pedro Cosida, Juan Francisco, cuatro días después ante notario, a 22 de septiembre: ASR, Notario Joan de Morillas, 1622, ff. 237 r y v.

el empeño de su hija haciendo cesión del inmueble a un hermano de Francisco Cosida afincado en Zaragoza, Jerónimo, apoyado por su tío segundo Pedro Cosida en la nominación de canónigos de La Seo expuesta en el primer epígrafe de este estudio. El administrador de la propiedad durante la ausencia de la familia Cosida fue Juan Benito Bardají, miembro de una importante familia de mercaderes aragoneses y como beneficiario de la hipoteca contraída por Isabel Cosida aparece el mercader zaragozano Francisco de Contamina¹⁰⁷, el cual exigía 3.500 escudos por la fianza de la hipoteca del inmueble.

El palacio de los Cosida en la parroquia de Santa Cruz de Zaragoza, mandado levantar por Jerónimo Cosida en 1535 aproximadamente, goza de un espectacular patio renacentista de dos niveles, actualmente restaurado y estudiado por la Dr. Carmen Gómez Urdáñez. En los frentes de los antepechos de aljéz, se despliega un repertorio figurativo en medio relieve donde se representan bustos en medallones, guirnaldas y grutescos. Todo ello acompañado de una fina talla con motivos decorativos de corte renaciente que pueblan los elementos arquitectónicos susceptibles de ser decorados. La iconografía del patio actualmente se interpreta como una alegoría del linaje, donde vemos representados a personajes históricos de la Roma clásica como Marco Agripa, Julio César o Augusto¹⁰⁸. Un reflejo del pensamiento de los mercaderes de gran poder económico, que habían conseguido adquirir el derecho de infanzonía y así hacer a su linaje ascender en la escala social.

Acabamos de comentar que Pedro Cosida cedió a su sobrino segundo Jerónimo la responsabilidad de aceptar la deuda contraída por su prima a cambio de las escrituras del palacio sin interponer pleito, y con el consentimiento de los dos hermanos vivos del canónigo: Miguel Cosida y Felipe Cosida, este último residente en el Reino de Nápoles¹⁰⁹. A esta donación se añaden todos los bienes derivados del segundo matrimonio de su hija, con los que Pedro deseaba paliar las deudas de su familia en el Reino de Aragón. Hay un dato de gran interés para la historia del arte aragonés en este documento de donación redactado en Roma

¹⁰⁷ Sobre la familia de mercaderes zaragozanos Contamina, *vid.*: GÓMEZ DE ZORRAQUINO, José Ignacio, *Burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-1652)*, ed. Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Educación, 1987, pp. 30 y 31.

¹⁰⁸ GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, *op. cit.*, pp. 26-34.

¹⁰⁹ A todo esto se suma una cláusula obligada por Pedro Cosida que estipula la prohibición a Jerónimo Cosida de vender por cuenta propia y ajena a la voluntad de sus hermanos ninguno de los bienes donados.

que debemos comentar: la aparición del pintor natural de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) Jusepe Martínez como encargado de cumplir las fianzas hipotecarias del acuerdo del palacio en Zaragoza. Sabemos que el artista y tratadista aragonés llegó a Roma en 1620, a los 19 años de edad aproximadamente¹¹⁰, y que por tanto, en 1622, fecha en que se data el documento, sabemos que se encontraba en la Ciudad Eterna. No debemos olvidar la vinculación existente entre Pedro Cosida y Jusepe Ribera, al que el agente encargó gran número de obras, tal y como demuestra el inventario de los bienes de su heredero universal, Juan Francisco Cosida¹¹¹. Pensamos que el contacto de Jusepe Ribera fue facilitado al pintor aragonés Jusepe Martínez por medio del procurador Pedro Cosida. Por ello, en su paso por Nápoles, Jusepe Martínez visitó al «Españoleto» en el ya conocido viaje de formación del pintor por Italia que le permitió entablar amistad con figuras de la talla de Il Domenichino y Guido Reni¹¹². Por otro lado, el hecho de que aparezca como fiador de los bienes de Pedro Cosida nos hace plantearnos que fuera una persona cercana a su entorno, y por ello nos aventuramos a exponer una hipótesis: la mujer de Cosida, Giulia, se apellidaba Martínez, al igual que el pintor aragonés, por lo que pensamos que se pueda tratar de un pariente de la mujer del propio Pedro Cosida.

Respecto al patrimonio atesorado por el procurador en lo referente al ámbito italiano, ya hemos señalado que todos sus bienes fueron recogidos en el inventario de los bienes de su difunto hijo Juan Francisco, que falleció prematuramente un año después que su padre, en 1623. Hasta el momento los estudiosos han destacado la maravillosa colección pictórica atesorada por Pedro Cosida, al que se suman todo tipo de riquezas, como ornamentos, vestimentas diversas, damascos, sedas, armiños, goteras, tapicerías, plata en mucha cantidad, oro, diamantes en anillos y demás joyas¹¹³, instrumentos musicales, cobres pintados, relo-

¹¹⁰ GÁLLEGO, Julián (ed.), «Introducción», *Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura de Jusepe Martínez*, editorial Akal, Madrid, 1988, p. 18.

¹¹¹ El inventario de los bienes de Juan Francisco Cosida ha sido parcialmente publicado, solo en lo relacionado con obras pictóricas del círculo caravagesco. El documento se encuentra cosido en dos partes del protocolo diferentes, y por ello su foliación está dividida en dos bloques: ASR, Tribunal Auditor Camerae, Notario Bernardino Pasquetti, 1624, ff. 934r-937v y 981r-987v; GRILLI, Cecilia, *op. cit.*, pp. 163 y 164, nota n.º 32; PAPI, Gianni, *op. cit.*, 2007, Appendice documentaria, II, pp. 250-251.

¹¹² GÁLLEGO, Julián (ed.), *op. cit.*, p. 19.

¹¹³ «Un gioiello d'oro con 26 diamanti [...] una gargantiglia d'oro con 45 diamanti, anellos di diamanti [...] una catena d'oro con 144 diamantini piccoli [...] una fiore di diamanti fatto a Rosa con 17 diamanti»; ASR, Tribunal Auditor Camerae, Notario Bernardino Pasquetti, 1624, ff. 934r-937v y 981r-987v.

jes, e incluso una moneda con la imagen del rey de España que posiblemente pudo haber sido regalada por el monarca entre otros muchos objetos.

Respecto a los bienes inmuebles propiedad de Pedro Cosida en Roma, sabemos que poseía el ya citado palacio situado en el Rione del Campo Marzio en la Vía del Corso¹¹⁴, frente al palacio de Rucellai, en la manzana delimitada por Vía del Corso, la actual Vía Frattina y la calle del Gambero¹¹⁵. Además eran de su pertenencia dos casas cerca de la Piazza del Pópolo para hospedarse en los días de oración cerca de la *Madonna dei Miracoli*, en Santa María del Pópolo, y confrontadas a la casa de Laura d'Este¹¹⁶, y otra casa sita cerca de Santa María Sopra Minerva, frente al colegio romano de Papirio Bartoli, agente del Sr. Carlos Borromeo.

A estas propiedades en la ciudad eterna sumamos la villa de Pedro Cosida en la bella localidad de Genzano di Roma, junto al lago di Nemi en la propia provincia de Roma. El procurador poseía una gran casa y muchísimas propiedades en fincas, más casas en los términos de la localidad, así como caballos y viñas en esta pequeña localidad de la provincia del Lacio.

¹¹⁴ GRILLI, Cecilia, *op. cit.*, p. 163, nota n.º 18.

¹¹⁵ ASR, Tribunal Auditor Camerae, Notario Bernardino Pasquetti, 1624, ff. 934r-937v y 981r-987v.

¹¹⁶ Llamada en el inventario la «ducchina di ceri».

FIG. 1. Vista del patio interior del palacio de la familia Cosida en Zaragoza (ca. 1535), actual sede del Museo Ibercaja Camón Aznar. Foto: Carmen Morte García.

FIG. 2. Detalle de un antepecho del piso noble con el busto de Marco Agripa. Patio interior del palacio de la familia Cosida en Zaragoza (ca. 1535), actual sede del Museo Ibercaja Camón Aznar. Foto: Archivo de la autora.

FIG. 3. Detalle de la firma autógrafa de Pedro Cosida en un documento sito en el Archivo Capitolino fechado en 1600 (Roma). Foto: Archivo de la autora.

FIG. 4. Detalle de *El Tacto*, Serie de los Cinco Sentidos (ca. 1615), Jusepe Ribera, Norton Simon Museum (Pasadena, Estados Unidos). [Foto en línea: practicarte.wordpress.com (consultado: 8/10/2011)].

Fig. 5. Detalle de un grabado de San Lorenzo in Lucina en el Rione del Campo Marzio. Roma (1588), *Mirabilia Urbis Romae*, Girolamo Francino. Foto: Archivo de la autora.

FIG. 6. *Autorretrato pintando a su padre*, Daniel Martínez (ca. 1630), Jusepe Martínez, Museo de Zaragoza. Foto: Archivo de la autora.

FIG. 7. Vista panorámica de la localidad de Genzano di Roma junto al lago de Nemi (Lacio, Italia). Foto: Archivo de la autora.

Museo

Ibercaja
Camón Aznar

Espoz y Mina, 23
50003 Zaragoza
Teléfonos 976 39 73 28 - 976 39 73 87
Fax 976 39 93 26
E-mail: museo@ibercajaobrasocial.org
www.ibercaja.es

iberCaja
Obra Social